

ЗАМОНАВИЙ ХИТОЙ АДАБИЁТИДА АДИБАЛАРНИНГ ЯНГИЧА ЁНДАШУВЛАРИГА ОИД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14165436>

Назирова Шукрия Миадовна

ТошДШУ Хитойшунослик олий мактаби доценти., PhD

Тел: +99890 97 1989110, e-mail: doston088@mail.ru

***Аннотация.** Мазкур мақола янги ҳодиса ҳисобланган тармоқ адабиётида ижод қилган аёл адибалари ҳақидадир. Бошқа соҳаларда бўлгани сингари замонавий хитой адабиётида интернет меҳнат муҳожирлари учун ҳам, турли даражада ногиронликка учраб мустақил ҳаракатлана олмайдиганлар, шунингдек, бой-бадавлат миллионерлар учун ҳам бирдек имконият берувчи воситага айланди.*

Феминистик фикрлаш тенденцияси аёлларнинг ижтимоий турмуш мавқеини яхшилашга ёрдам берди. Аёллар ҳар томонлама ўз овози учун курашишга ва «гендер тенглиги»нинг янги мазмунини ўрганишга ҳаракат қилмоқдалар. Бу изланиш адабий ижодда ҳам ўз аксини топмоқда. Компьютер ва тармоқ технологияларининг жадал ривожланиши билан адабий асарларни яратиш ва тарқатиш қозғоли оммавий ахборот воситаларидан онлайн оммавий ахборот воситаларига ўтишни жараённинг тез суратларда амалга ошишига катта туртки бўлди. Анъанавий адабиётда эркалар устунлигидан фарқли ўлароқ, хитой тармоқ адабиётда аёлларнинг мавқеи нисбатан кўтарилганлигини, ҳаттоки айрим жиҳатлари билан устунлик қилишга интилаётганлигини кўриш мумкин. Сўнги икки йил ичида катта қизиқишларга сабаб бўлган телесериал ва кино асарлар айнан тармоқ адабиётида ижод қилаётган аёл ижодкорларнинг қаламига мансубдир.

***Калим сўзлар:** Хитой, аёл адибалар, тармоқ адабиёти, гендер тенглик, ижтимоий қадриятлар*

***Annotation.** This article is about women writers who have created in the network literature, which is a new phenomenon. In modern Chinese poetry, as in other fields, the Internet has become a tool that provides equal opportunities for labor migrants, those who are unable to move independently due to various degrees of disability, as well as wealthy millionaires. The trend of feminist thinking has helped to improve the social living status of women. Women are struggling to make their voices heard on all fronts and to explore the new meaning of 'gender equality'. This research is also reflected in literary creation. With the rapid development of computer*

and network technologies, the creation and distribution of literary works, the transition from paper media to online media has greatly accelerated the process. In contrast to the dominance of men in the traditional literature, it can be seen that the position of women in the Chinese network literature is relatively elevated, and even tends to dominate in some respects. The TV series and films that have caused a great deal of interest over the past two years are the works of female artists who have been working in the field of literature.

Key words: China, women writers, network literature, gender equality, social values

Янги аср ўн йиллигида энг кенг ривожланган адабий ҳодисалардан бири шубҳасиз бу тармоқ адабиётидир. Интернетнинг ривож топиши билан **grassroots poetry** - ижтимоий жихатдан куйи поғонада турувчилар, жумладан, муҳожир ишчилар (масалан, шоира 郑小琼) дан то миллионерлар (骆英)гача бўлган ижодкорларнинг шеърий иқтидорларини кўрсатиш имконияти пайдо бўлди.

Бошқа соҳаларда бўлгани сингари замонавий хитой шеъриясида интернет меҳнат муҳожирлари учун ҳам, турли даражада ногиронликка учраб мустақил ҳаракатлана олмайдиганлар, шунингдек, бой-бадавлат миллионерлар учун ҳам бирдек имконият берувчи воситага айланди. Бунинг ёрқин мисоли шоира Юй Сюхуа (余秀华) ижоди. Илк бор бу шоира ижоди ҳақида 2015 йил январь ойида WeChat ижтимоий тармоғида хабар берилди. Чекка Хубэй қишлоғида яшаётган туғма фалаж Юй Сюхуа «қолоқ ҳаёт»ни тасвирлаш услубида ижод қилса-да, унинг иккита китоби бир ҳафтада эълон қилинди ва бир кечанинг ўзида 15000 нусхаси сотилади. Танқидчилар унга «хитой Эмили Диконсони» дея баҳо бердилар. Айнан блогерлик фаолияти туфайли шоиранинг ижоди оммага маълум ва машхур бўлди. Қуйида унинг «Сен-ла дийдорлашмоқ учун ярим Хитой оша» номли шеърини келтирамиз:

«穿过大半个中国去睡你»

«大半个中国，什么都在发生：火山在喷，河流在枯一些不被关心的政治犯和流民

一路在枪口的麋鹿和丹顶鹤我是穿过枪林弹雨去睡你

我是把无数的黑夜摁进一个黎明去睡你我是无数个我奔跑成一个我去睡你.

当然我也会被一些蝴蝶带入歧途把一些赞美当成春天

把一个和横店类似的村庄当成故乡而它们

都是我去睡你必不可少的理由»

Сен билан ухлагали кездим ярим юртимни,
Хар не содир бўлмоқда: тоғлари вулқон отар, қуримоқда дарёлар
Айрим бепарво сиёсат қийнамоқда халқимни
Йўлларида нишондаги қизил турна, охулар
Сен билан ухлагали ўқларнинг ёмғирин кесиб келдим мен
Сен билан ухлагали саноқсиз тунларни тонгга босиб келдим мен
Сен билан ухлагали қанча елдим, югурдим
Капалаклар йўлимдан оздириш мумкин албат
Мақтовларни баҳорга айлантриб қўйдим мен
Қишлоғимни ватанга айлантриб қўйдим мен
Сен билан ухлагали етарли сабабдир бу.

Шоира Дай Вэйнадан замонавий хитой шоиралардан кимнинг ижоди сиз учун қизиқарли, деб сўрашганда шоира Юй Сюхуа, деган жавобни берган. Дай Вэйнанинг фикрича, Юй Сюхуа ижодини баҳолаш қийин: «Менга гўё у шеърият билан яшаётгандек ва шеърлар унинг ҳаётига мазмун бағишлаётгандек туюлади. Замонавий хитой шоиралари орасида айнан шу хислат унда кўпроқ ва ундаги бу ғайритабiiйликда балки бизнинг замонамиз топишмоқлари беркингандек. Шеъриятнинг унинг ҳаётидаги ўрнига келсак, ундай буюкларга соф жўшқинлик шунчаки берилмайди. Юй Сюхуа шеърларида қудратли энергия, агрессия, маданиятимизнинг барча кучсиз томонларига ҳужум руҳи сезилади». Тармоқ адабиёти услубида фаол ижодкорлардан шоира Дай Вэйнадир. Ўз интервьюларидан бирида, сиз интернет шеъриятга қандай муносабатдасиз, деган саволга: «Интернет шеърият мисли кўрилмаган даражадаги тараққиётни бошидан кечирмоқда, статистика маълумотларига кўра, замонавий Хитойда ҳар куни юз мингта шеър интернетда чоп этилади. Мисли кўрилмаган рақамларга қарамай, бунда олдинга силжиш борми, деган савол очик қолмоқда. Янги авлод шоирлари тарихда кам учраган имкониятга тўқнаш келдилар. Ахборот узатишнинг замонавий технологиялари ва услублари ҳар бир инсонга ўзининг шахсий жарчиси бўлиш имконини беради», деб жавоб берган.

Дай Вэйна - Хитой ёш китобхонлари орасида ўз шеърияти, қарашлари билан эътиборга тушган умидли ижодкорлардан биридир. Дай Вэйна – шоира, драматург ва олима. Оксфорд университети битирувчиси. Пекин Халқ университетида PhD даражасига эга бўлган. Шоиранинг асарлари бир неча мартаба нуфузли мукофотлар билан тақдирланган. Жумладан, «Юлдузлар» (星星) журналининг “Талабалик кампуслари шеърияти” номинацияси бўйича (2014) ва «Тинч океани қирғоқлари шеърияти» (2017) Халқаро мукофоти совриндори.

Дай Вэйнанинг «Менинг парашютим синган» (《我的降落伞坏了》), «Қалб гимнастикаси» (《灵魂体操》), «Юз қалқони» (《面盾》) номли шеърий тўпламлари нашр этилган.

Дай Вэйна Хитойда истиқомат қилади. Хитой ижтимоий фанлар Академиясида ишлайди. У замонавий Хитойда жуда камсонли ижодкорларгина кўл урадиган сиёсий мазмундаги шеърият йўналишида ижод қилади.

Дай Вэйнанинг шеърият ҳақидаги фикрлари давр шеъриятини тушунишда муҳим аҳамият касб этади: Баъзи шеърлар кўз учун, баъзилари эшитиш, баъзилари мия учун ёзилади. Янги шеърият ҳамон шаклланмоқда, байхуа тилидаги адабиёт ривожланмоқда, давр ритми ўзгармоқда, ҳис қилиш ва қабул қилиш ўзгармоқда. Замонавий шеърият кўпайди ва турли хилларга бўлинди. Шеърият – интеллект учун бу ҳам тасвирий санъат, ҳам мусиқа, ҳам экстремал спорт. Ҳақиқатда яхши шеър, гарчи қофиясиз бўлса ҳам ўзида сокин мусиқани мужассам этади. Кўпчилик янги шеъриятга қофия керак эмас деб ҳисоблайди, лекин бу аслида нотўғри қараш. Шунчаки, замонавий шеъриятда вазн ичкарига кетмоқда. Агар яхши шеър ёзиш вазифаси қўйилса, унинг ички мусиқийлиги қадимий шеъриятдан асло қолишмайди, фақат бор куч ташқи томонига йўналтирилмаган.

Замонавий шеърият вакилаларидан яна бири Янг Цзясян (楊佳嫻) шеърлар, эссе ва танқидий мақолалар муаллифи. Янг Цзясяннинг фаолияти кўп қиррали бўлиб, у нафақат ижодкор, балки филолог олима, Цинхуа университети доценти сифатида ҳам фаолият олиб боради. Шу кунга қадар шоиранинг тўртта «Тин олиш маданияти» (《屏息的文明》), «Овозинг замонни тўлдирар» (《你的声音充满时间》), «Ўспирин қиз Вертер» (《少女维特》) ва «Олтин қуш» (《金鸟》) номли шеърий тўпламлари нашр қилинди.

Мунаққид ва шоир Цзин Сянхай Янг Цзясянга ўз ижодида классик ва ўткир замонавий руҳни мужассамлаштирган интернет шеърият авлодининг энг ёрқин вакиласи деб юқори баҳо беради.

Янг Цзясяннинг адабиёт, ижод ҳақидаги мулоҳазалари замонавий хитой шеърияти ҳақидаги тасаввурларимизга ойдинлик киритади: «Мен шеърлар ҳам, эсселар ҳам, танқид ҳам ёзаман. Бу худди компьютерда бир неча саҳифа очганимиз кабидир...Мен учун шеърият – ўта шахсий, лирик туйғуларни ифодалаш воситаси, шунинг учун уларнинг аксарияти севги ҳақида; эссе менга ҳаётни, реалликни қандай қабул қилишимни ифодалаш учун керак, танқид эса фақат адабиётшунослик, бошқа адабий асарлар ҳақидаги фикрларимни баён қилишимга ёрдам беради, дейди. Шеърият тили хусусида менинг қатъий талабларим йўқ. У қандай бўлиши кераклигини билмайман...Мен ўзимнинг

матнларимда қатъийман, лекин бошқаларнинг матнларига нисбатан баодоб муносабатда бўлишга ҳаракат қиламан ва янгиликларни қабул қилишга мойилман».

Замонавий адабиёт вакиласи бўлишига қарамай Янг Цзясян хитой классик шеърляти анъаналарига ҳурмат билан ёндашадиган, уларни чуқур ўрганган шоирлар сирасига киради. Унинг фикрича, қадимийлик ва замонавийлик бир-бирини тўлдирди.

Замонавий аёллар адабиётининг яна бир ёрқин вакиласи шоира, олима, таржимон ва «Қанотлар» (《翼》) журналининг асосчиларидан бири ва бош муҳаррири Чжоу Цзан (周赞)дир. Чжоу Цзан нафақат шоира сифатида, балки авангард йўналишидаги хитой шеърляти юзасидан олиб борган изланишлари билан ҳам илм аҳлига яхши маълум. Шунингдек, у Чжай Юнмин ва Му Цин билан бирга асос солган «Қанотлар» журналида гендер масалалари, хорижий тиллардан хитой тилига таржима қилинган аёллар шеърляти намуналарини мунтазам эълон қилиб келмоқда.

«Орфей» (《俄耳甫斯》) номли шеърларининг мавзу кўлами ранг-баранг бўлиб, ҳаёт ва ўлим, умр мазмуни, муҳаббат, инсоннинг руҳий кечинмалари, табиат каби мавзулар ўз аксини топган. Қуйида улардан бирини келтирамиз:

死者之诗

一些死者期待我们沉默

另一些死者命令我们唱歌，一首告别和遗忘之歌

我们别无选择，一支歌来到喉咙口我们试图咽下它，像吞吐空气

胸膛起伏如潮水摩挲暗礁一艘巨轮会路过这片海域

一声巨响将改变一部分人生音符在空中飞动如精卫鸟 搜寻着幸存者

一些死者加入我们，对我们耳语

要我们寻找那些散落的羽毛般的灵魂一支歌披着诗的外衣

等待在空旷的夜色中的沙滩.

«Баъзи марҳумлар истар сукунат биздан

Яна баъзилари буюрар куйламок

Бир қатра унутмок, видо қўшигин

Йўқ бошқа имкон, бўғзимга тиқилар бир парча қўшиқ

Урунаман ютишга уни, ҳавони ютганга ўхшайман фақат

Кўксим ҳапқиради булоқ сийпалаган тошлардай гўё

Бу денгизни кесиб ўтмокда улкан бир кема

Бир ҳайқириқ айланар умр қисмига

Ноталар учмокда кушлардай гуё

Бахтлиларни изламоқда у
Баъзи марҳумлар сингишиб бизга, шивирлайди қулоғимизга
Ундайди излашга тарк этган уларнинг момикдек арвоҳларини
Қўшиқ тўнин кийгизиб шеърга
Кутади кенг тунги қирғоқда уни».

Юқорида келтирилган маълумотлардан англашиладики, хитой аёллар адабиётида шоиралар ижодининг ўзига хос ўрни бор. Зеро уларнинг шеърларида классик анъаналар замирида униб чиққан тамомила янги шеър шакли, мазмуний ранг-баранглик ва бадий техника шаклланаётгани кузатилади. Маълум даражада, аёлларнинг интернет тармоғидаги адабиёти асосан ижтимоий кадрятлар ва шу даврдаги аёллар тафаккур тарзининг инъикосидир. Жисмоний жинсдан ижтимоий жинсга ўтиш бу аёлларнинг фикрлаш тараққиёти бўлиб, бу хусусият жамиятдаги аёлларни чуқурроқ ва ҳар томонлама тушунишга олиб келди. Бир сўз билан айтганда, аёллар тармоқ адабиёти аёлларнинг тенглик талабларини ривожлантириш, ҳис- туйғулари ва фикрларини баралла айтиши учун кенгроқ майдон сифатида намоён бўлаётганидан дарак беради.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ (REFERENCES)

1. Китайская проза XXI века. Перевод с китайского языка. Составители А.А. Родионов, Н.А.Спешнев. – СПб.:КАРО, 2011.
2. «Женский мир и женская литература»//Пекин, «Литературная критика», 1986, №1.
3. Арбатова М., Женская литература как факт состоятельности отечественного феминизма //Преображение. 1995. № 3.
4. Расулева Н.А. “中国网络文学发展研究” 博士论文, 上海大学, 2019 年 5 月.
5. 李玲: 《中国现代文学的性别意识》 - 北京: 人民文学出版社, 2002.
6. 林幸谦: 《.女性主体的祭奠》 -挂林: 广西师范大学出版社, 2003.
7. <https://versevagrant.com/2015/03/28/поэтический-постинг-сю-хуа>
8. <https://versevagrant.com/2015/03/28/поэтический-постинг-сю-хуа>
9. <https://versevagrant.com/2018/11/19/каждая-строка-это-паломничество-ин/#more-3896>
10. <https://versevagrant.com/2018/11/19/каждая-строка-это-паломничество-ин/#more-3896>